

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗМ

Н.Б. Аскарова

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17383640>

Введение. Аридизация экосистемы Приаралья привела к усилению континентального климата и образованию пыльно-солевых бурь. Чрезмерное засоление почвы привело к естественной миграции пестицидов и их оттоку из этой области, их накоплению и распространению по всему островному региону. Результатом стало высокое загрязнение этими соединениями продуктов питания и воды [1-5]. Учитывая, что в окружающей среде и в организме хлорорганические и фосфорорганические соединения – пестициды сохраняются длительное время, они с пищей попадают в кровь, всасываются в различных органах и тканях. Это напрямую может привести к тому, что островитяне будут иметь более высокий уровень заболеваемости, а также к нарушениям роста и полового развития [1, 3, 6, 7].

Материалы и методы. В 2024-2025 годах было проведено антропометрическое обследование с использованием общепринятого метода 224 юношей 18 лет, родившихся в республике Каракалпакстан. Волонтеры делятся на две группы в зависимости от места жительства [1, 4]:

1. Ближе всего к эпицентру экологического кризиса находится Муйнакский район.
2. Относительно экологически благополучным районом является город Нукус.

Этот город находится в 200 км от Муйнакского района.

Полученные результаты. В нашем исследовании по индексу массы тела (по стандартам, установленным Всемирной организацией здравоохранения) были получены следующие результаты: у добровольцев, прошедших тестирование в Муйнаке, по категории «недостаточная масса тела» - 8,3%, по категории «норма» – 75%, по категории «избыточная масса тела» – 17 %. У добровольцев, прошедших тестирование в городе Нукуса, в категории «недостаточная масса тела» – 11%, в категории «норма» – 68%, в категории «избыточная масса тела» – 11%, а в категории «ожирение» – 11 % ($p=0,1551$). Установлено, что у юношей, проживающие в районе Муйнака и городе Нукуса, имеют минимальные и максимальные показатели ЖЕЛ соответственно – 3379,00–4358,20 ($\pm 48,96$); 3704,20–4264,10 ($\pm 27,995$) ($p=0,3068$) имеет колебания в диапазоне.

Заключение. Полученные данные могут быть внедрены в практическую деятельность медицинских работников, экологов, а также других специалистов в области здравоохранения для разработки региональных медико-биологических программ улучшения здоровья молодежи в республике Каракалпакстан.

Литературы:

1. Erkudov VO, Rozumbetov KU, Pugovkin AP, Matchanov AT, Esimbetov AT, Arachchi S, Rathnayake U. Assessment of youth fitness under long-term exposure to toxic environmental conditions due to pesticides: Case from Aral Sea region. Case Studies in Chemical and Environmental Engineering. 2023 Dec 1;8:100504.
2. Fuladipanah M, Rozumbetov K, Rathnayake N, Erkudov V, Koriyev M, Rathnayake U. Assessing long-term groundwater level trends in Karakalpakstan using non-parametric

statistical methods. Asian Journal of Water, Environment and Pollution. 2025 Jun 4;22(3):119-33.

3. Erkudov VO, Rozumbetov KU, Pugovkin AP, Matchanov AT, Pankova NB. Typological features of autonomic heart rate regulation during imitation of a rise to altitude by using additional respiratory resistance. Human Physiology. 2023 Aug;49(4):393-401.

4. Chiba M., Sera K., Hashizume M., Shimoda T., Sasaki S., Kunii O., Inaba Y. Element concentrations in hair of children living in environmentally degraded districts of the East Aral Sea region. J Radioanalytical Nucl Chem. 2004;259(1):149-152.

5. Ataniyazova O.A., Baumann R.A., Liem A.K., Mukhopadhyay U.A., Vogelaar E.F., Boersma E.R. Levels of certain metals, organochlorine pesticides and dioxins in cord blood, maternal blood, human milk and some commonly used nutrients in the surroundings of the Aral Sea (Karakalpakstan, Republic of Uzbekistan). Acta Paediatr. 2001 Jul;90(7):801-8.

6. Розумбетов КУ, Есемуратова СП, Нисанова С, Нажимов ИИ, Есимбетов АТ, Матчанов АТ. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы у подростков, проживающих в Южном Приаралье. Бюллетень науки и практики. 2021;7(9):331-40.

7. Розумбетов КУ, Ибраимова АК. Определение ИМТ и телосложения девушек, проживающих в экологически неблагоприятных условиях Приаралья. Бюллетень науки и практики. 2021;7(6):191-9.